

ЎТМИШГА НАЗАР

3 - МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК - 3

LOOK TO THE PAST

SPECIAL ISSUE - 3

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

«Ўтмишга назар» илмий журнали тахририй маслаҳат кенгаши
редакционный совет научного журнала «Взгляд в прошлое»
Editorial board of the scientific journal Looking into the past

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Зияева Доно Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори, Телави
давлат университети, Грузия

Аширов Адҳам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори, Телави
давлат университети, Грузия

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети, Қозоғистон

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Гоффоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт институти

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қарши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
профессор, Телави давлат
университети, Грузия

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академияси

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Дипломатия академияси,
Қозоғистон Республикаси

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Россия ФА, Санкт-Петербург
Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Давлат тарихи институти, Қозоғистон

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Ал-Фаробий номидаги Қозоғистон
Миллий университети, Қозоғистон

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Талапов Бахриддин Алижанович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

1. Алима Ауанасова ҚОЗОҒИСТОН ХАЛҚ АССАМБЛЕЯСИ – МИЛЛАТЛАРАРО ТОТУВЛИК ВА БИРДАМЛИКНИНГ САМАРАЛИ МОДЕЛИ.....	5
2. Максим Моисеев РОССИЯ ПОДШОЛИГИ ВА МАРКАЗИЙ ОСИЁ ДАВЛАТЛАРИ ЎРТАСИДАГИ МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИГА ОИД ЯНГИ ТОПИЛГАН ҲУЖЖАТЛАР.....	11
3. Рахбар Холиқова TURKISTON O‘LKASIDAGI MILLIY OZODLIK HARAKATLARI TARIXIDAN (MARDIKORLIKKA SAFARBARLIK VA UNING OQIBATLARI).....	21
4. Ибройим Махкамов, Хамиджон Шахобов, Умида Носирова ЖАДИДЛАРНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҚАРАШЛАРИ ВА УНИНГ БУГУНГИ КУНДАГИ ТАРБИЯВИЙ АҲАМИЯТИ.....	29
5. Дурдонахон Муродова ЖАНУБИЙ ФАРҒОНА ШАҲАРСОЗЛИГИДА МАРФИЛОН. ДАСТЛАБКИ АНТРОПОГЕН ЛАНДШАФТЛАР (ЁЗМА МАНБАЛАР ВА АРХЕОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА).....	36
6. Авазбек Мирзаев ФАРҒОНА ВОДИЙСИДА ПАХТА САВДОСИ ВА ТОЛАНИ МЕТРОПОЛИЯГА ТАШИБ КЕТИЛИШИ МАСАЛАЛАРИ.....	42
7. Саҳодат Муртазова “МАҚОМ” ФЕСТИВАЛИ – ХАЛҚАРО МАДАНИЙ ҲАМКОРЛИКНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИ.....	48
8. Шухратжон Абдуллоев БУҒДОЙНИНГ ИЛОҲИЙЛАШТИРИЛИШИ БЎЙИЧА МОДДИЙ ВА ЁЗМА МАНБАЛАР.....	54
9. Исломбек Бобожонов ТОШКЕНТ ШАҲАР МАҲАЛЛАЛАРИДА ЁШЛАР ЎРТАСИДАГИ МАЪНАВИЙ- МАЪРИФИЙ ФАОЛИЯТДА ИЖТИМОЙ ШЕРИКЛИК (1991-2019 йй.).....	63
10. Бобурмирзо Ботиров ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИГА ОИД ҚУРЪОНИ КАРИМДА КЕЛГАН НОРМАЛАР ТАҲЛИЛИ.....	69
11. Хумоюн Назаров ШИМОЛИЙ БАҚТРИЯНИНГ КУШОН ДАВРИ ҚЎҲНА ШАҲАРЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИДАН.....	81
12. Баҳрам Намозов ҚУТЛУҒ БАШАРОВ ИЖОДИГА НАЗАР.....	90
13. Файзулла Очилдиев XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ - XX АСР БОШЛАРИДА БУХОРО АМИРЛИГИДА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАР ВА СОЛИҚ ТУРЛАРИ.....	96

14. Turdigul Omirzakovna QORAQALPOQ XALQINING XOTIRALARIDAGI VA MEMUARLARIDAGI IKKINCHI JAHON URUSHI.....	105
15. Мухиддинжон Примов XX АСРНИНГ 60-ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН КАРТОГРАФИЯСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИГА ДОИР.....	113
16. Азиз Равшанов ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДАГИ ЙИРИК САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИГА ҚИСҚАЧА НАЗАР (1991-2020 йиллар).....	120
17. Гулчехра Рахимова ОЛМАЛИҚ ШАҲРИДА ЭКОЛОГИК ҲОЛАТНИНГ ЎЗГАРИШ САБАБЛАРИ.....	127
18. Екатерина Смесова ВЕРА КОМИССАРЖЕВСКАЯ ВА ТУРКИСТОН ЎЛКАСИНИНГ ТЕАТР САНЪАТИ ТАРИХИ САҲИФЛАРИДАН.....	134
19. Жасур Савриев НАВОИЙ ВИЛОЯТИДАГИ “РАБОТИ МАЛИК” ҚАРВОНСАРОЙИНИНГ ҚУРИЛИШ ЛОЙИҲАСИ ВА МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДАГИ ТАЪМИРЛАНИШ ТАРИХИ.....	140
20. Музаффар Тожибоев ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИДА МИЛЛИЙ ВА УМУМБАШАРИЙ ҚАДРИЯТЛАР ТАРИХИНИНГ ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАРДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	156
21. Сайёра Тураева ЧОР РОССИЯСИНИНГ ЎРТА ОСИЁГА 1840 ЙИЛЛАРДАГИ ЭКСПЕДИЦИЯЛАРИ: ГЕОЛОГИК ВА ИҚТИСОДИЙ, СИЁСИЙ АСПЕКТЛАРИ.....	163
22. Тўракул Ҳасанбоев ЖИЗЗАХ ВОҲАСИ СОҲИБҚИРОН АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА (ЁЗМА МАНБАЛАР АСОСИДА).....	170
23. Шермухаммат Эрназаров МИЛЛИЙ ҒОЯ ТАРҒИБОТИДА ТАРИХИЙ ВА СИЁСИЙ ОНГНИНГ АҲАМИЯТИ.....	176
24. Ахмеджон Юсупов САРИҚАМИШБЎЙИ ВА УЗБОЙ САРҲАДЛАРИ ЁДГОРЛИКЛАРИДА АРХЕОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАРИХИДАН.....	185
25. Алишер Эсанов ЎЗБЕК РОМАНЧИЛИГИ АСОСЧИСИ АБДУЛЛА ҚОДИРИЙНИНГ ҲАЁТИ ВА ИЖОДИ ҲАҚИДА БАЪЗИ МУНОЗАРАЛАР.....	193
26. Миролим Бердикулов ТЎДА-1 НЕОЛИТ МАКОНИ ТОШ ҚУРОЛЛАРИ (2017-2018 йиллардаги қазилма материаллари асосида).....	197

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Мухиддинжон Омонович Примов,
Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети
тарих факультети таянч докторанти

XX АСРНИНГ 60-ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН КАРТОГРАФИЯСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИГА ДОИР

For citation: Mukhiddinjon O.Primov, ABOUT THE HISTORY OF CARTOGRAPHY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN IN THE 60S OF THE XX CENTURY. Look to the past. 2020, Special issue 3, pp.113-119

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6582951>

АННОТАЦИЯ

Мақолада XX асрнинг 60-йилларида Ўзбекистонда картография соҳасида амалга оширилган ишлар, республикада картография фаолиятидаги муаммо ва камчиликларга доир маълумотлар таҳлил этилган.

Калит сўзлар: харита, картография, атласлар, тектоник, геоморфологик топогеодезик, ландшафт, геоботаника, гидрографик, агрохимик хариталар

Мухиддинжон Омонович Примов,
базовый докторант факультета истории
Национального университета Узбекистана
имени Мирзы Улугбека

ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ КАРТОГРАФИИ В УЗБЕКИСТАНЕ В 60-Х ГОДАХ XX ВЕКА

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются работы, сделанные в области картографии в Узбекистане в 60-е годы XX века, проблемы и недостатки в деятельности картографии в стране.

Ключевые слова: карты, картография, атласы, тектонические, геоморфологические топогеодезические, ландшафтные, геоботанические, гидрографические, агрохимические карты

Mukhiddinjon O. Primov,
National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek
base doctoral student
of the faculty of history

ABOUT THE HISTORY OF CARTOGRAPHY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN IN THE 60S OF THE XX CENTURY

ABSTARCT

The article analyzes the work done in the field of cartography in Uzbekistan in the 60s of the XX century, the problems and shortcomings in the activities of cartography in the country.

Index Terms: maps, cartography, atlases, tectonic, geomorphological topogeodesic, landscape, geobotanical, hydrographic, agrochemical maps

1.Долзарблиги:

Замонавий картографияни космик ва сунъий йўлдош тасвиридан алоҳида тасаввур қилиб бўлмайдди. Бугунги кунда биз фойдаланадиган хариталарда ер ости кузатувларидан эмас, балки кўпроқ расмлардан олинган маълумотлар бор ва улар асосий маълумот манбаи бўлиб қолиши керак.

Анъанавий ва баландликдаги самолётлар, сунъий йўлдошлар, космик станциялар ва сайёралараро лабораторияларга ўрнатилган фотокамералар ва телевизион камералар тадқиқотчиларга жуда катта ҳажмдаги турли хил суратларни етказиб беради. Фотограмметрия ва фазовий (фазовий) тасвирларни декодлаш методлари уларга геодезик тармоққа уланишга, уларда тасвирланган объектларни таниб олишга имкон беради[1].

2.Методлар:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар-тарихийлик, қиёсий-манتيкий таҳлил, кетма-кетлилик, изчиллик, холисоналик каби тамойиллари асосида ёритилган.

3.Тадқиқот натижалари:

Ўзбекистонда ҳам XX асрнинг 60-йилларида Ўзбекистон картографиясининг ривожланиши тарихи ўзига хос тадқиқотлар ва ўзгаришлар билан изоҳланади. Хусусан, М.И. Никишов раҳбарлигида 1960 йилда тайёрланган “СССР қишлоқ хўжалиги атласи” катта кизиқиш уйғотади. Атласда қишлоқ хўжалиги учун муҳим шартлар ҳақида батафсил маълумот берилган. Унда асосий ўринни қуйидаги бўлимлар эгаллайди: а) табиий шароитлар, б) қишлоқ хўжалигининг умумий хусусиятлари, с) қишлоқ хўжалиги, д) чорвачилик, э) иттифоқ республикаларининг қишлоқ хўжалиги, ф) ялпи маҳсулот, қишлоқ хўжалиги хом ашёсини бирламчи қайта ишлаш учун қишлоқ хўжалиги ва саноатнинг рентабеллиги. Хариталар таркибнинг тўлиқлиги ва равшанлиги, хариталашнинг турли усуллари, рангли дизайни билан ажралиб туради[2].

XX асрнинг 60-йиллардан картографияда орбитал космик станциялардан олинган фотосуратлар ишлатила бошланди. Ернинг биринчи тасвирлари 1961 йил августда Совет космонавти Г.С. Титов томонидан “Восток-2” космик кемасида ва 1961 йил сентябрда Американинг “Меркурий” сунъий йўлдошидан олинган. Кейин бошқа турдаги (телевизион, термал ва кўп зонали) суратга олиш сунъий йўлдошлардан олинишни бошлади. Ер ресурсларини ўрганиш ва янги хариталарни тузиш учун янги аэрокосмик тасвирларни излаш ва амалга ошириш давом этди[3].

Ўзбекистон картографиясининг ҳам ривожланиши XX асрнинг 60-йилларга тўғри келади. 1961 йилда Республика қишлоқ хўжалик вазирлигига қарашли “Ўзгипрозем” (Ўзбекистон давлат ер лойихалаш институти)нинг картографик фабрикасида 1:1 000 000 масштабда Ўзбекистоннинг қишлоқ хўжалиги харитаси чоп этилиб, мавзули хариталар нашр қилишни бошлаб берди[4].

1960 йил табиатни муҳофаза қилиш ходимлари табиат бойликларини муҳофаза қилиш учун Фарғона шимоли-шарқий ҳудудлари, Чотқол тизмалари, Ахсикат ва Косонсой ўнг қирғоғидан 600 дан зиёд янги экспонатлар топадилар ва ҳудудларнинг харитасини тузадилар. 1961 йил Сирдарё, Норин ва Қорадарёга ўлкашунослик экспедицияси ташкил этилиб, Учқўрғон, Косонсой ва Ўртатўқай ГЭСларини харитага туширадилар. Бу ҳудудларни ўрганиш натижаси жуда фойдали қазилма, тупроқ катлами, ўсимлик, гидрологик, қишлоқ хўжалик ҳудудлари, энг муҳими 1883–1957 йилларда Фарғонада рўй берган зилзила марказлари хариталаштирилган[5].

Шунга биноан, 1960 йили собиқ Иттифоқнинг комплекс соҳавий “Қишлоқ хўжалик атласи” яратилди. Атласда географик муҳит билан қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши орасидаги ўзаро боғлиқликни белгилаш, алоҳида тармоқларнинг жойлашиш ва ривожланиш қонуниятларини чуқур англаш ва қишлоқ хўжалик районларини ажратиш мақсадида 377 та харита, харита-схема ва жадваллар берилган. Атлас хариталари ҳозир ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган. Ўзбекистонда картография, айниқса комплекс харитага олишнинг бошланиши 1960 йилларга тўғри келади[6].

1960 йилдаги Ўзбекистон ССРда коммуникация муҳандислиги, топогеодезик хўжаликларни яхшилаш бўйича олиб борилган кўплаб ишлар шуни кўрсатдики – ер ости чизмаларининг йўқлиги янги қурилиш ишлари олиб борилаётганда кўплаб сув, канализация ва бошқа тармоқларга зарар етказилишига сабаб бўлмоқда. Масалан, 1958–1960 йилларда Тошкентда 60 дан зиёд сув, телефон ва бошқа тармоқларга зарар етказилган. Шу сабабли СССР Министрлар Советининг 1951 йил 1 мартдаги 629-сонли қарорига биноан 1961–1963 йиллардаги алоқа, топографик белгиларни тиклаш, ер ости муҳандислик-геологик ишлар хариталарини тузиш шу ташкилот ўз маблағи ҳисобидан молиялаштирилган. Шу ишлар натижасига кўра Қорақалпоғистон АССР ва вилоятларнинг муҳандислик ишлари бўйича тизимли ишларни нашр этириш ва улардан қурилиш ва архитектура ишларида фойдаланишга рухсат берилиши тўғрисида белгиланган[7].

1960 йиллардан бошлаб соҳалар бўйича мавзули хариталар тузишга киришилди. 1961 йил январь Пленумидан кейин қишлоқ хўжалигини хариталаш ишлари анча кенгайиб, партиянинг XXII съезидан сўнг анча такомиллашди[8].

1961 йилда республика қишлоқ хўжалиги вазирлигига қаршли “Ўздаверлойиха” (Ўзбекистон давлат ер лойиҳалаш институти)нинг картография фабрикасида 1:1 млн. масштабда Ўзбекистоннинг қишлоқ хўжалиги харитаси чоп этилиб, мавзули хариталар нашр қилишни бошлаб берди.

1963–1965 йилларда яна ўша институт ходимлари томонидан республикамизнинг 21 та деворий хариталари (геология, геоморфология, ландшафт, тупроқ, геоботаника, гидрография, аҳоли, қишлоқ хўжалик, пахтачилик, чорвачилик, сел ва қор кўчкилари, яйлов, транспорт хариталари ва бошқалар) чоп этилди ва Ўзбекистон бу соҳада бошқа мамлакатлардан илгарилаб кетди. Ўзбекистоннинг ландшафт хариталарини тузишда Н.А. Когайнинг хизматлари катта. У томонидан тузилган харитада Ўзбекистоннинг 111 та ландшафти ўрин олган[9].

1963 йили республикамизнинг биринчи “Табиий-географик атласи” чоп этилди. Атласнинг формати 44x30 см, асосий хариталарининг масштаби 1:3 500 000 ва 1:5 000 000, иқлим хариталари 1:7 500 000 ва 1:10 000 000 масштабларда тузилган. Атласнинг барча хариталари тўғри тенг бурчакли конусли проекцияда тузилган. Атласда мамлакатимизнинг табиий шароити ва табиий ресурсларига тўлиқ картографик тавсиф берилган бўлиб, унинг ёрдамида республикамизнинг ва алоҳида табиий географик ҳудудларнинг табиий шароити ва ресурсларини ўрганиш, ҳисобга олиш ва улардан мақсадга мувофиқ фойдаланиш, шунингдек табиий ҳодисаларнинг динамикаси тўғрисида маълумотлар олиш мумкин. Хариталарни тузишда тегишли вазирлик ва идораларнинг, давлат ташкилотлари ва муассасаларининг, илмий тадқиқот институтлари ва олий ўқув юртларининг материалларидан кенг фойдаланилган[10].

1963 йили республикамизнинг биринчи илмий-маълумотномали атласи – “Ўзбекистон атласи” чоп этилди (Бош муҳаррири проф. Л.Н. Бабушкин). Атласда республикамизнинг табиий шароити ва ресурслари тўлиқ ўз аксини топган, натижада бутун Ўзбекистон ва айрим ҳудудларининг табиий шароити ва ресурсларини ўрганиш ҳамда унда тасвирланган табиий ҳодисаларнинг динамикаси, ривожланиш жараёни тўғрисида маълумотлар олиш имконияти туғилди[11].

Атласда 50 га яқин 1:3 500 000; 1:4 000 000; 1:5 000 000 ва 1:7 500 000 масштабларда тузилган умумгеографик ва мавзули хариталар берилган бўлиб, уларда асосан мамлакатимизнинг бетакрор табиий шароити ва табиий ресурсларига картографик тавсиф

берилган. Атлас хариталари ёрдамида бутун Ўзбекистон, шунингдек Қорақалпоғистонни ва алоҳида ажратилган тўққизта табиий-географик районларни табиий шароитларини ўрганиш, ҳисобга олиш ва улардан самарали фойдаланиш, шунингдек, уларни динамикаси тўғрисида ҳам зарур маълумотларни олиш мумкин. Хариталарни яратишда тегишли вазирлик ва идораларнинг, давлат ташкилотлари ва муассасаларнинг, илмий тадқиқот институтлари ва олий ўқув юр்தларининг материалларидан фойдаланилган. Юқорида айтиб ўтганимиздек, мазкур атласда, асосан, республикамизнинг табиий шароити ва ресурслари акс эттирилган, ижтимоий-иқтисодий хариталар берилмаганлиги учун уни республиканинг табиий географик атласи деса ҳам бўлади. Мазкур атлас мамлакатимиздан ташқари нуфузли хорижий мутахассисларни диққатини ўзига жалб этди. Чунончи, Франция ва Италияда чоп этилган тақризларда ўзбек географларининг ушбу мисли кўрилмаган тадқиқотлари география фанига кўшилган муҳим ҳисса деб баҳоланди.

Профессор Л.Н. Бабушкин иштирокида ва умумий раҳбарлигида тадқиқот гуруҳи томонидан тузилган “Ўзбекистон ССР атласи” чет давлатларда алоҳида қизиқиш уйғотди. Шу муносабат билан машҳур мутахассис Риккардо Риккардининг қаламига мансуб бўлган “Италия географик жамиятининг хабарномаси” да пайдо бўлган қизиқарли ва обрўли шарҳга[12] тўхталмоқчиман.

Тақризчи ўзбек географларининг ушбу ажойиб тадқиқотини нашр этишнинг муҳимлиги ва долзарблигини таъкидлайди ва уларнинг география фанига кўшган ҳиссасини “Худуднинг ушбу энг зич жойлашган ва иқтисодий жиҳатдан ривожланган қисмининг географиясини ўрганишга катта аҳамиятга эга бўлган ҳисса” сифатида тавсифлайди[13]. Бундан ташқари, Риккарди агроиклим, тектоник, геоморфологик, артезиан ҳавзалари ва бошқа хариталарни бажаришдаги юқори техник даража, танланган рангларни мутаносиблиги, ифодалилиги, тиниқлиги, ёрқинлиги, тасвир воситаларининг бойлиги ва бошқалар хариталар мазмунини тушунарлилигини оширишга катта ёрдам бериши алоҳида қайд этади. Ва ниҳоят, италиялик мутахассис жадваллар ва хариталарда ишлатиладиган рангларнинг палитрасини юқори даражада баҳолади ва бу уларнинг равшанлигига ёрдам беришини таъкидлади.

Шак-шубҳасиз, Ўзбекистон атласини ютуқларини эътироф этиб, тақриз муаллифи, афеусланиб “Арманистон ва Озарбайжон атласларидан фарқ қилиб, ўзбек атласи фақат табиий географияни қамраб олган, бироқ гурқираб ривожланаётган бундай мамлакат учун алоҳида қизиқиш уйғотадиган демографик ва иқтисодий томонлар тасвирланмаган”, деб ёзади. Унинг паришлик ҳамкасби Сильвен Бенсидун ҳам Ўзбекистон атласига Францияда чоп этиладиган географларни махсус ахборотномаси “Географических анналах”да чоп этилган ўзининг қизиқарли тақризида айнан худди шундай хулосага келади. Шунга қарамасдан ҳар иккала тақризчи, ушбу олижаноб ва истиқболли иш давом эттирилади ва тўлдирилади деб умид қилади[14].

1963 йилда 50 дан ортиқ рангли умумгеографик ва тематик хариталарни ўз ичига олган юртимизнинг биринчи табиий-географик атласи – “Атлас Узбекской ССР”нинг нашр этилиши Ўзбекистон картографияси тараққиётида катта рол ўйнади. Атласда Л.Н. Бабушкин ва Н.А. Когайнинг “Табиий-географик районлаштириш” харитаси, “Тектоник харита” (О.А. Рижкова ва бошқалар), “Тўртламчи давр ётқиқлиқлари” харитаси (Ғ.А. Мавлонов ва бошқалар), О.Ю. Пославскаянинг “Геоморфологик харита”си, Б.А. Бедернинг “Артезиан ҳавзалари, минерал ва термал сувлар” харитаси, Л.Н. Бабушкин ва О.А. Семенованинг иқлим хариталари, В.Л. Шульц ва Ч.В. Гальковларнинг “Гидрографик харита”лари, “Тупроқлар”(Н.В. Кимберг ва бошқалар) ва “Ўсимликлар”(А.В. Буцков ва бошқалар) хариталари қимматли аҳамиятга эга.

1963 йилда Ўзбекистон Министрлар Советининг Геология бошқармасида юртимизнинг обзор геологик, геоморфологик ва тўртламчи давр ётқиқлиқлари хариталари нашр этилди. Кейинги йилларда юртимизнинг табиий (1:1 000 000), сиёсий-маъмурий (1966 йил), қишлоқ хўжалиги хариталари илмий ва ўқув мақсадида нашр этилди. 1967 йилда Н.А. Когай ва Ч.В. Гальковларнинг сай ҳаракатлари билан Ўзбекистон ССРнинг ўқув-кўргазмали

қишлоқ хўжалиги хариталарининг бутун бир серияси рангли ландшафт хариталари билан нашр этилди[15]. Албатта, қишлоқ хўжалиги, шаҳар қурилиши ва транспорт тармоқларини ташкил этишда ландшафт хариталарининг ўрнини ҳисобга олиб юқоридаги харита ва атласларнинг нақадар қимматлилигини билиш мумкин.

1964 йилда Ўзгипрозем томонидан қишлоқ хўжалиги мутахассисларига бағишланган “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги харитаси” (1:1 000 000 масштабда) ишлаб чиқилган. Унда республиканинг асосий қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш бўлимларининг ҳолати ҳақида маълумот берилган. Ўзгипрозем томонидан ишлаб чиқилган бу хариталар кўргазмали хариталар сирасига киради. Бу хариталарда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш имконияти ва аниқ ҳисоблар келтирилган.

1965 йил “Қорақалпоқнефтегазразведка” томонидан мамлакат ҳудудидаги барча нефть ва газ захиралари аниқлаштирилган. 1967 йил шу асосда 1:1 000 000 масштабда ҳудуд хариталаштирилганда Шарқий Устюрт энг бой ер ости захиралари ҳудуд сифатида киритилган[16].

Ёшларнинг ўз юртини янада чуқурроқ ўрганиши учун 1966–1967 ўқув йилидан бошлаб Ўзбекистонда VIII синфларга йиллик 30 соат география дарси белгиланиб, дардан ташқари амалий ишлар ва экскурсиялар ташкилланиши белгиланди. Бу дарсларни янада самарали ташкил этиш учун албатта географик ўқув атласларини кўпайтириш ва кенгрок маълумотлар билан бойитишни талаб этар эди. Бундан ташқари бу атласлардан бошқа фанлар, хусусан тарих фани дарсларида ҳам фойдаланиш дарс самарадорлигини янада оширарди. Бу пайтда фойдаланиладиган 1:3,5 млн, 1: 5 млн ва 1:7,5 млн масштабли хариталарни ўз ичига олган атлас 41 бетли 28 харитадан (10 хил ранг ишлатилган) иборат бўлиб, Ўзбекистоннинг табиати, иқтисодий салоҳияти, чегаралари тарихини тўлиқ ёритиб бера олмасди[17].

Йилдан йилга қишлоқ хўжалик ҳудудларини химиялаш ишлари кўпайгани сабабли хариталарга бўлган талаб ошиб, биргина 1965–1970 йилларда қишлоқ хўжалик ҳудудларида 2550 минг тоннадан 3496 минг тонна минерал ўғитлар ишлатилган. Шунинг учун минерал ўғитлар ишлатишда қулайлик яратиш учун агрохимик хариталарга бўлган талаб ошди[18]. Натижада зарур агрохимик хариталарни тузиш учун бир қанча экспедициялар тузилган.

Хусусан, 1966 йил 16 июльда Ўзбекистон ССР Геология вазирлигининг 134 сонли қарори билан Мыскк гео суратга олиш бўлимини Самарқанд геология трестидан Тошкент геология трестига ўтказиш тўғрисида буйруқ келади. Самарқанд геология трести раҳбари И.С. Сокол ва Тошкент геология трести раҳбари К.А. Брагинга бу топшириқни бажаришга 20 кун муҳлат берилган. Шу муносабат билан М.П. Пўлатов раҳбарлигида 5 киши: И. Элизов – бош геолог, А. Абдуразаков – бўлим бошлиғи, Г. Болгов – геолог, Л. Овсиенко – техник лавозимида Ўзбекистон ССР геология вазири Х. Туляганов буйруғи билан Тошкент геология трести таркибига ўтказилган[19].

1968 йили Ўзбекистон Ер тузиш ва лойиҳалаш институти томонидан Собик Иттифокда биринчи бўлиб ягона дастур асосида Ўзбекистоннинг бир-бири билан ўзаро боғланган, бир-бирини ўзаро тўлатадиган, ихтисослашган, аниқ мақсадли “Деворий қишлоқ хўжалик хариталари” тайёрланди ва нашр этилди[20]. Мазкур хариталар масштаби 1:1 000 000 бўлган 21 та харитадан иборат бўлиб, уларда республикамиз қишлоқ хўжалигига ва уни асосий тармоқлари – деҳқончилик ва чорвачиликка, уларнинг ўзига хос томонлари ва хусусиятларини, табиий ва социал-иқтисодий шарт-шароитларини ҳисобга олган ҳолда атрофлича картографик тавсиф берилган[21]. Барча хариталарни асосий мазмуни кесма хариталар, турли хил диаграммалар, графиклар ва жадваллар билан тўлдирилган.

4.Хулосалар:

Хулоса қилиб айтганда, XX асрнинг 60-йилларида республикамизда харитага олиш ишлари анча жадал олиб борилди. Бу даврда деҳқончиликни ҳудудий ташкил этишда, пахта уруғчилиги ва селекцияси борасида олиб борилаётган илмий-тадқиқот ишларининг камрови кенгайди. Картографларнинг асосий вазифаси қишлоқ хўжалигини, бошқарув ва режалаштириш органларини зарур картографик материаллар билан таъминлаш, илғор

хўжаликлар ва илмий-тадқиқот муассасаларининг ютуқларини тарғибот қилиш ҳамда амалиётга жорий этилишини тезлатиш бўлиб қолди.

Иқтибослар / Сноски / References:

1. Берлянт А.М. Карта – второй язык географии. – Москва: Просвещение, 1985. – С. 13. (Berlyant A.M. Map is the second language of geography. – M: Education, 1985. – P. 13.)
2. Баранский Н., Преображенский А. Экономическая картография. – М.: Государственное изд-во географической литературы, 1962. – С. 46. (Baransky N., Preobrazhensky A. Economic cartography. – M.: State publishing house of geographical literature, 1962. – P. 46.)
3. Берлянт А.М. Карта-второй язык географии. – М.: Просвещение, 1985. – С. 79. (Berlyant A.M. Map is the second language of geography. – M.: Education, 1985. – P. 79.)
4. Мирзалиев Т. Картография. – Т., 2002. – Б. 42. (Mirzaliev T. Cartography. – T., 2002. – P. 42.)
5. Валиев А.Х. О работе Наманганского городского краеведческого музея в 1960-1961 годах // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. –Т.: Изд-во АН УзССР. 1962. Часть III. – С. 71. (Valiev A.X. On the work of the Namangan City Museum of Local Lore in 1960–1961 // Social Sciences in Uzbekistan. –T.: Publishing house of AS UzSSR. 1962. Part III. – P. 71.)
6. Эгамбердиев А. Ўзбекистонда комплекс харитага олиш: унинг ривожланиши, ҳолати, истикболлари, муаммолари. –Т., 2011. – Б. 4. (Egamberdiev A. Complex mapping in Uzbekistan: its development, status, prospects, problems. –T., 2011. – P. 4.)
7. ЎЗМА Р-837-фонд, 39-рўйхат, 37-иш, 97-98-варақлар. (Uz NA fund R-837, list 39, work 37, P. 97-98.)
8. Баранский Н., Преображенский А. Экономическая картография. – М.: Гос. изд-во географ. лит., 1962. – С. 50. (Baransky N., Preobrazhensky A. Economic cartography. – M.: State. publishing house geographer. lit., 1962. – P. 50.)
9. Гальков Ч.В. Из опыта составления демонстрационной ландшафтнoй карты Узбекистана // Известия Узбекистанского филиала географического общества СССР. Том 11. – Т.: Изд-во АН УзССР, 1968. – С. 98. (Galkov Ch.V. From the experience of drawing up a demonstration landscape map of Uzbekistan // News of the Uzbek branch of the USSR Geographical Society. Volume 11. – T.: Publishing house of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR, 1968. – P. 98.)
10. Мирзалиев Т., Сафаров Э., Эгамбердиев А., Қорабоев Ж. Карташунослик. –Тошкент: Чўлпон, 2012. – Б. 228. (Mirzaliev T., Safarov E., Egamberdiev A., Qoraboev J. Cartography. –T.: Cholpon, 2012. – P. 228.)
11. Мирзалиев Т., Мусаев И. Картография. –Тошкент: «Илм зиё», 2007. – Б. 33. (Mirzaliev T., Musaev I. Cartography. – T.: «Ilm ziyo», 2007. – P. 33.)
12. Бюллетень Итальянского географического общества, Т. IV–VI, 1966. – С. 274-276. (Bulletin of the Italian Geographical Society, Vol. IV-VI, 1966. – P. 274-276.)
13. Левит Л.Н. Об атласе Узбекской ССР // Известия Узбекистанского филиала географического общества СССР. Том 11. – Т.: Изд-во АН УзССР, 1968. – С. 137. (Levit L.N. About the atlas of the Uzbek SSR // News of the Uzbekistan branch of the USSR Geographical Society. Volume 11. – T.: Publishing house of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR, 1968. – P. 137.)
14. Эгамбердиев А. Ўзбекистонда комплекс харитага олиш: унинг ривожланиши, ҳолати, истикболлари, муаммолари. – Тошкент. 2011. – Б. 6. (Egamberdiev A. Complex mapping in Uzbekistan: its development, status, prospects, problems. – T., 2011. – P. 6.)
15. Гальков Ч.В., Раҳимбеков Р.У., Югай Р.Л. Ўзбекистон карталари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1975. – Б. 101. (Galkov Ch.V., Rahimbekov R.U., Yugay R.L. Maps of Uzbekistan. – T.: Teacher, 1975. – P. 101.)

16. ЎзМА Р-2769-фонд, 1-рўйхат, 79-иш, 140-варақ. (UzNA fund R-2769, list 1, work 79, P. 140.)
17. Мирзалиев Т. Учебный атлас Узбекистана // Известия Узбекстанского филиала географического общества СССР. Том 11. – Т.: Изд-во АН УзССР, 1968. – С. 128. (Mirzaliev T. Educational atlas of Uzbekistan // News of the Uzbekistan branch of the USSR Geographical Society. Volume 11. – Т.: Publishing house of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR, 1968. – P. 128.)
18. Ибрагимова А., Муминов К., Пулатова М. Расцвет социалистического сельского хозяйства Узбекистана // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. –Т.: Изд-во академии наук Узбекской ССР. 1972. часть IX. – С. 10. (Ibragimova A., Muminov K., Pulatova M. The flourishing of socialist agriculture in Uzbekistan // Social sciences in Uzbekistan. – Т.: Publishing house of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR. 1972.part IX. – P. 10.)
19. ЎзМА Р-2769-фонд, 1-рўйхат, 64-иш, 139-варақ. (UzNA fund R-2769, list 1, work 64, P. 139.)
20. Эгамбердиев А. Ўзбекистонда комплекс харитага олиш: унинг ривожланиши, ҳолати, истиқболлари, муаммолари. –Т., 2011. – Б. 7. (Egamberdiev A. Complex mapping in Uzbekistan: its development, status, prospects, problems. –Т., 2011. – P. 7.)
21. Ибраимова А. Карташунослик. – Тошкент, 2016. – Б. 69. (Ibraimova A. Cartography. – Tashkent, 2016. – P. 69.)

ЎТМИШГА НАЗАР

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

LOOK TO THE PAST

№SI-3 (2020)

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000